

BESH TASHABBUS - BESH IMKONIYAT

Ozoda Rahmanova Otajanovna

Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani 5-umumiy o'rtata'lim maktabi Ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi va IMMB targ'ibotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda qabul qilingan harakatlar strategiyasining tarkibiy qismi bo'lmish besh tashabbusning yo'nalishlari, imkoniyatlari, amalga oshirilgan islohotlar va rejalashtirilgan ishlar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tashabbus, yuksalish, kuch, san'at, kitobxonlik

KIRISH

Yosh avlodga berayotgan bilimimiz vatanimiz kelajagi uchun bir poydevor hisoblanadi. Biz poydevorni qanchalik mustahkam qilsak, u shunchalik chidamli, har qanday vaziyatda qulamaydigan, yillar o'tsada o'z haybati bilan lol qoldiradigan bir ko'rinish kasb etadi. Bugungi kunda Prezidentimiz tomonida o'tkazilayotgan islohatlar, farmon va farmoyishlar shu poydevorni imkon qadar mustahkamlash uchun qilinayotgan harakatlardir. Bugungi kunda global maydonda kechayotgan tahlikali jarayonlarga nisbatan faqat mustaqil va qat'iy yondashuvga ega bo'lgan, ma'naviy va jismoniy barkamol yoshlarga qarshi tura oladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish har qachongidan ham dolzarbroq ekanini zamonning o'zi ko'rsatib turibdi. Prezidentimiz o'z so'zlarida shunday deydi *“O'z uyingizni, o'z bolangizni o'zingiz asrang” Bu shior, bu da'vat hech qachon kun tartibidan tushmasligi kerak¹.*

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasida bir qancha muhim hujjatlar qabul qilindi, amaliy ishlar yo'lga qo'yildi, muayyan natijalarga erishildi. Shunday bo'lsa ham, bu borada bajariladigan ishlar hamisha keng ko'lamli bo'lib, o'z dolzarbligini saqlab qolaveradi.

Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019- yilning 19-mart kuni 5 ta muhim tashabbusini ilgari surgan edi.

Birinchi tashabbus - yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Ikkinchi tashabbus – yoshlarni jismoniy chiniqtirish, sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

¹ SH. Mirziyayev Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari. "Harbiy – vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytirish-dolzarb vazifamizdir". O'zbekiston.NMIU, 2020yil. 141 b.

Uchinchi tashabbus – aholi va yoshlar o‘rtasida kompiyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

To‘rtinchi tashabbus – yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo‘naltirilgan.

Beshinchi tashabbus – xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlash masalalarini nazarda tutadi.

NATIJARAR

Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan ikkinchi tashabbus doirasida esa, umumta‘lim maktablarining 1,1 milliondan ortiq o‘quvchilari sport to‘garaklariga qatnashmoqda. Shuningdek, mazkur yo‘nalish doirasida tashkil etilgan turli sport musobaqalariga o‘quvchilar faol ishtirok etmoqda va barcha ta‘lim muassasalari qamrab olindi va bu davom etmoqda.

Shuningdek, AQSHning “One-on-one basketball” kompaniyasining “Harlem globetrotters” jamoasining T.E.A.M.up dasturi asosida 3 ming nafar o‘quvchilar uchun mahorat saboqlari tashkil etildi.

Uchinchi tashabbus – aholi va yoshlar o‘rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan bo‘lib, ushbu tashabbus doirasida shu kunga qadar 444 607 nafar o‘quvchilarimiz to‘garaklarga jalb qilindi.

Shu bilan bir qatorda, davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida “Intech Robotics” MCHJ va “Innovative Service” MCHJ kompaniyalari bilan “Barkamol avlod” respublika o‘lkashunoslik va ekologiya markazida RoboCraft robototexnika kurslari hamda “Barkamol avlod” respublika texnik ijodiyot markazida Robotrek

injener- konstruktor, robototexnika to'garaklari faoliyati yo'lga qo'yilib, 520 nafar o'quvchi- yoshlar jalb etildi.

Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan to'rtinchi tashabbus doirasida tashkil etilgan kitobxonlik klubiga 264 ming o'quvchilar a'zo bo'ldi. Qolaversa, respublikamizda tashkil etilgan "Book challenge" doirasida 600 mingdan ortiq kitoblar umumta'lim maktablariga sovg'a qilindi.

Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutilgan beshinchi tashabbus doirasida o'quvchi-qizlarning jamiyatdagi faolligi oshirish, ma'naviyatini yana-da yuksaltirish, iqtidorli qizlar safini kengaytirish, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida jamoatchilik asosida ta'lim muassasalarida "Qizlarjon" klublari tashkil etildi va unda 377 762 nafar o'quvchi-qizlar a'zo bo'ldi. Klub yetakchilari tomonidan "Tengdosh-tengdoshga" shiori ostida olib borilayotgan targ'ibot va tushuntirish ishlariga alohida e'tibor qaratilib, har bir qiz ilg'or o'quvchilar safida yurishga, o'qishda, jamoat ishlarida faol bo'lishga intilmoqda.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu ko'rsatkichlar shunchaki raqamlardan iborat ma'lumotlar emas, bu ko'rsatkichlar rivojlanish uchun, ulkan davlat uchun harakatning raqamlar orqali ko'rinishidir. Bu islohatlar bizga har bir oila o'z farzandini tarbiyalash vaqtida o'sayotgan, fikr yuritayotgan, harakatchang, intiluvchan farzandi uchun ham ruham ham jismonan yordam bersa, yurtimiz shu farzandning kelajagi uchun barcha ishni qilishga tayyorlini ko'rsatadi.

Tuproqqal'a tumani 5-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham besh tashabbus doirasida juda keng ishlar amalga oshirilmoqda. Odinayeva Ozoda Rustamovna rahbarlik qilayotgan 5-umumiy o'rta ta'lim maktabida 283 nafar o'quvchiga 32 nafar pedagog ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Maktabimizda idtidorli va ijodkor o'quvchilar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. 11-sinf o'quvchisi Masharipova Madina Quvonchbek qizi "Ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon!" mavzusida o'tkazilgan rasmlar tanlovida viloyatda 1-o'rinni egalladi va respublika bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Tuman, viloyat bosqichlarida o'quvchilarimiz besh

tashabbusning sport, tasviriy san'at, adabiyot va kitobxonlikni targ'ib qilishda ham faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Beshta muhim tashabbusni ilgari surish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda o'qituvchiarimizdan Yarashova Dilorom, Sobirova Ozoda, To'xtaboyeva Surayyo, Odinayeva Xurshida, Qurbonboyeva Nigora, Adamboyeva Ma'rifat, Davletova Go'zal , Odinayeva Maqsuda va Qurbonmuradova Leylalar o'quvchilarning ijodkorliklarini va iste'dodlarini yuzaga chiqarishda mehnat qilib, ta'lim-tarbiya berib kelmoqdalar.

Tuproqqal'a tumani 5- umumiy o'rta ta'lim maktabimizda "BESH TASHABBUS-BESH IMKONIYAT" shiori ostida tadbir o'tkazildi. Xalq ta'limi bo'limining ma'naviy-ahloqiy ishlari bo'yicha sho'ba raisi Shirinjon Saforova, Ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi tuman bo'linmasi kengashi rahbari Davron Raximov, tuman kengashi deputatlari va boshqa mehmonlar tashrif buyurdilar va o'quvchilarning iqtidori va ijodiy ishlarini yuqori baholashdi.

Besh tashabbus doirasida olib borilayotgan ishlar, o'quvchilarga keng imkoniyatlar eshigini ochib berish bilan birga, vatanga muhabbat, shu vatan rarzandi ekanligidan shukuronalik tuyg'usini his qilish, ma'naviyatli va ma'rifiyatli bo'lishlarida xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun. – T., 2016
2. Shavkat Mirziyoevning Yoshlar Qurultoyidagi nutqi 2017 yil 30 iyun.
3. "2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" – T., 2017
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi- "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-sonli Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyuldagi- "YOSHLAR-KELAJAGIMIZ" davlat dasturi to'g'risidagi PF-5466-sonli Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 19 mart kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilab berilgan beshta muhim tashabbus.